

SINTETIK SUYUQ YOQILG‘ILAR: BUGUNGI KUN TALABLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYASI

Tuxtayeva Yulduz Eshpo‘latovna

Qarshi Davlat texnika universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14990162>

Annotatsiya. Ushbu maqola sintetik suyuq yoqilg‘i ishlab chiqarish jarayonini, uning afzalliklari va bugungi kundagi dolzarbligini yoritib beradi. Dunyoda yer usti, havo, suv transporti turlari va harakati ortishi bilan yoqilg‘i iste‘moli ham kundan kunga ortib bormoqda. Yoqilg‘iga bo‘lgan talabni qondirish uchun bir qancha energiya tejankor, ekologik samarador sintetik suyuq yoqilg‘i ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilmoqda. O‘zbekistonda GTL texnologiyasi asosida olinayotgan sintetik yoqilg‘ilardan biri bo‘lgan GTL dezili dunyo standartlariga javob bermoqda. Bu esa ichki bozorni dezil yoqilg‘isiga bo‘lgan talabni ta‘minlayotgani Respublikamizning neft va gaz sohasidagi eng katta yutug‘i hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Sintetik suyuq yoqilg‘i, GTL, BTL, CTL, dizel, SSY, aromatik uglevodorod, Fisher-Tropish jarayoni.

Kirish. Hozirgi kunda global miqyosda energiya xavfsizligi va ekologik muammolar asosiy muhokama mavzularidan biri bo‘lib qolmoqda. An’anaviy neft mahsulotlariga bo‘lgan bog‘liqlikni kamaytirish va barqaror yoqilg‘i manbalarini rivojlantirish maqsadida sintetik suyuq yoqilg‘ilar (SSY) ishlab chiqarish va qo‘llashga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda. Ushbu maqolada sintetik yoqilg‘ilarning dolzarbligi, ishlab chiqarish texnologiyalari va rivojlanish tendensiyalari yoritiladi.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili

Sintetik suyuq yoqilg‘ilar tabiiy gaz, biomassa yoki ko‘mir kabi xomashyolarni qayta ishlash orqali olinadi. Eng keng tarqalgan texnologiyalar quyidagilardan iborat:

1. **GTL (Gas to Liquid) – Gazni suyuqlikka aylantirish:** Ushbu jarayon metanni sintez gaziga ($\text{CO} + \text{H}_2$) aylantirish orqali sintetik yoqilg‘i olishni o‘z ichiga oladi. Eng mashhur texnologiyalardan biri Fischer-Tropsch sintezidir.

2. **BTL (Biomass to Liquid) – Biomassadan suyuq yoqilg‘i ishlab chiqarish:** Ushbu usul organik chiqindilarni yoqilg‘iga aylantirish imkonini beradi.

3. **CTL (Coal to Liquid) – Ko‘mirni suyuq yoqilg‘iga aylantirish:** Ushbu usul ko‘mirni gazlashtirish va keyin uni suyuq yoqilg‘iga aylantirish orqali amalga oshiriladi [1].

So‘nggi yillarda AQSh, Qatar, Janubiy Afrika, Malayziya kabi davlatlar sintetik yoqilg‘i ishlab chiqarish bo‘yicha yirik loyihalarni amalga oshirmoqda. Masalan, Janubiy Afrikadagi *Sasol* kompaniyasi dunyodagi eng ilg‘or GTL texnologiyalaridan foydalanadi. Shuningdek, Qatarining *GTL* loyihasi dunyodagi eng yirik sintetik yoqilg‘i zavodi hisoblanadi va yillik ishlab chiqarish hajmi millionlab barrelga teng. Yevropa va Xitoyda esa BTL (biomassadan yoqilg‘i ishlab chiqarish) texnologiyasiga e‘tibor kuchaymoqda. Ushbu davlatlar atrof-muhitni muhofaza qilish talablariga mos ravishda an’anaviy neft mahsulotlaridan bosqichma-bosqich voz kechishga harakat qilmoqda [2].

Ayni vaqtda dunyo miqyosida tabiiy gaz zahiralari 144 trln.m³ ni, O‘zbekistonda 2 trln.m³ ni tashkil etadi. O‘zbekiston GTL kompaniyasi ham aynan mahalliy xomashyomiz metan (Sho‘rtan gaz kimyo majmuasidan olinadi) asosida sintez gazini oladi [3]. GTL texnologiyasi asosini Fisher-Tropish reaktorida sintez gazdan asosiy mahsulot parafin (Wax) olinadi va kerakli parametrlarni rostlab esa sintetik suyuq yoqilg‘ilar ajratib olinadi. Fisher-Tropsch (F-T) jarayoni gazni suyuqlikka aylantirish jarayonidir. CO ning H₂ bilan metall katalizatori (alyuminiy asosli nikel katalizatori) ishtirokida reaksiyaga kirishib, turli xil uglevodorodlar hosil bo‘lishini o‘z ichiga oladi [4-5].

1-rasm. GTL texnologiyasi sxemasi

Bugungi kundagi dolzarbligi: Dunyo bo‘ylab energiya xavfsizligi va ekologik muammolar sababli sintetik yoqilg‘iga bo‘lgan talab ortib bormoqda. Xususan, O‘zbekiston kabi tabiiy gaz zaxiralarga boy davlatlarda GTL texnologiyasini joriy etish neft importiga qaramlikni kamaytirish va qo‘shimcha iqtisodiy imkoniyatlar yaratish uchun muhim omil hisoblanadi. Shu o‘rinda sintetik suyuq yoqilg‘iga talab yil sayin oshib borayotganini ushbu statistika ham yaqqol ko‘rsatmoqda[6].

2-rasm. O‘zbekistonda sintetik suyuq yoqilg‘iga bo‘lgan talabning o‘svuchi grafigi.

Sintetik yoqilg‘ining afzalliklari

- **Ekologik tozaligi:** An’anaviy neft mahsulotlariga nisbatan pastroq zararli chiqindilar chiqaradi.
- **Sifatning barqarorligi:** Ichki yonuv dvigatellari uchun yuqori sifatli yoqilg‘i sifatida ishlatilishi mumkin.
- **Resurslardan samarali foydalanish:** Neftga bo‘lgan qaramlikni kamaytirish va muqobil manbalardan foydalanish imkonini beradi.

Sintetik yoqilg‘ilarda alkenlar, aromatik uglevodorodlar kabi to‘yinmagan molekullarni o‘z ichiga olmaydi. Demak, to‘yinmagan uglevodorodlar yonganda tutab yoqimsiz hid va qora qurum chiqarib yonishini hisobga olsak, sintetik yoqilg‘ida bu holat kuzatilmaydi, dvigatelni ishlashi ancha yengil kechadi va shovqini kam kuzatiladi. Bu esa bizga bu yoqilg‘ilarni an’anaviy yoqilg‘ilardan bimalol ekologik toza degan xulosani keltirib chiqaradi [7].

2-rasm. GTL dizelining an’anaviy dizelga solishtirma rasmi.

Inson salomatligi, atrof muhit sofliigi hamda avtomobil ehtiyot qismlarining ko‘p va uzoq vaqt ishlashida ahamiyat kasb etadi. Shu o‘rinda qazib olinadigan an’anaviy yoqilg‘ining salbiy tomonlarini keltirib o‘tsak:

- Dunyoda o‘sma va teri kasalligining tez suratlarda o‘shishi;
- Shaharlar va hatto qishloq joylarida ham havoning ifloslanishi muammolari;
- Shaharlarda shovqinning ortishi;
- Qazib olinadigan yoqilg‘i transport vositalarining iqlim o‘zgarishiga salbiy ta‘siri;
- Qazib olinadigan yoqilg‘i transport vositalariga qimmat texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlari;
- Qazib olinadigan yoqilg‘ilarni qazib olish natijasida yuzaga kelgan yirik ekologik ofatlar;
- Tog‘-kon va burg‘ulash ishlarining atrof-muhitga katta salbiy ta‘siri;
- Qazib olinadigan yoqilg‘ilar suv resurslarini ifloslantirishi;
- Qazib olinadigan yoqilg‘i tirik hayotni yo‘q qilishi; [8].

Xulosa va takliflar. SSY global energiya bozori uchun istiqbolli yoqilg‘i bo‘lib, ekologik va texnologik jihatdan sezilarli afzalliklarga ega. Uning rivojlanishi va keng

ko‘lamda joriy etilishi neftga qaramlikni kamaytirish, atrof-muhitni himoya qilish va energetika sohasini diversifikatsiya qilishga xizmat qiladi. Shu sababli, SSY ishlab chiqarish va qo‘llash masalalari ilmiy va sanoat doiralarida katta qiziqish uyg‘otmoqda. Sintetik yoqilg‘i ishlab chiqarish sanoatini rivoji nafaqat yoqilg‘i mustaqilligini rivoji bo‘lib qolmay, balki dunyodagi global muammolardan bo‘lgan ekologik muammolar, ishsizlik muammosi, sog‘liqni saqlash kabi masalalarga ham yechim bo‘la oladi deb o‘ylayman. Ushbu izlanishlarimdan kelib chiqib ushbu takliflarni keltirib o‘tmoqchiman:

1. O‘zbekistonning tabiiy gaz zaxiralaridan samarali foydalanish maqsadida GTL zavodlarining quvvatini oshirish.
2. Ilmiy-texnologik tadqiqotlarni kuchaytirish orqali sintetik yoqilg‘i ishlab chiqarish jarayonlarini yanada samarali qilish.
3. Jahon tendensiyalarini tahlil qilish uchun ilg‘or davlatlarning tajribalarini o‘rganish va ulardan kelib chiqib O‘zbekiston uchun mos strategiyalar ishlab chiqish.
4. Ekologik ta‘sirini kamaytirish uchun muqobil yoqilg‘i manbalariga ko‘proq e‘tibor qaratish va chiqindisiz ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dry, M. E. (2002). The Fischer-Tropsch process: 1950-2000. *Catalysis Today*, 71(3-4), 227-241.
2. Yulduz Tukhtaeva .Yulduz Khidirova. “Advantages of synthetic fluid or oils over traditional fuels”. *International Journal of Science and Technology* ISSN 3030-3443 Volume 2, Issue 1, January 2025
3. Faxriddinova Sh.T.Hodiyev N.N “Metanni konversiyalab sintez gaz olishning usullari”. "Science and Education" Scientific Journal / Impact Factor 3.848 May 2023 / Volume 4 Issue
4. Paul Guerrero and Selena Pineda.”The Fischer-Tropsch (F-T) process“. Texas A&M University;CHEM 362-500
5. O‘zDSt 3134:2017.O‘zbekiston standartlashtirish, metrologiya va sertifikatlashtirish agentligi. “Sintetik dizel yoqilg‘isining komponenti“
6. O‘zbekiston Respublikasi Energetika Vazirligi. (2023). *O‘zbekiston GTL loyihasi va uning iqtisodiy samaradorligi*
7. Khan, Reza Tafreshi, Ahmad J. Mokahal, Mohamed Tarek Mohamed, Mohab Yasser Hanbalk, Jasser Hanbalk. 04/05/2016 - Yagona silindrli GTL Dvigatel: Bir silindrli dvigatelda an'anaviy dizel va GTL dizel o'rtasidagi eksperimental taqqoslash.
8. Murat Dođru “Dizel va benzinli transport vositalarining atrof-muhit va inson salomatligiga yetkazadigan zararlari.”, Leed Ap Bd+C, Envision SP,4-fevral, 2020-y